

O‘ZBEK TILIDAGI VIZUAL-KOGNITIV FE‘LLARNING LOKUTIV, ILLOKUTIV VA PERLOKUTIV NUTQ AKTLARIDAGI FUNKSIYALARI

Sh.Karimjonova
FarDU Ingliz tili amaliy kursi kafedrası
katta o‘qituvchisi (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tilidagi vizual-kognitiv fe‘llarning nutq aktlari nazariyasiga ko‘ra lokutiv, illokutiv va perlokutiv darajadagi funksiyalari tahlil qilinadi. Nutq aktlari nazariyasida har bir gap uch qavatli semantik tuzilishga ega: lokutiv akt (gapning yuzaki lug‘aviy ma‘nosi), illokutiv akt (gapiruvchining niyati, kommunikativ maqsadi) va perlokutiv akt (gap tinglovchiga ko‘rsatgan real ta‘siri). Maqolada ko‘rmoq, payqamoq, kuzatmoq, anglamoq, tasavvur qilmoq singari fe‘llar misolida har bir nutq aktining o‘ziga xos xususiyatlari namoyon etiladi. Ushbu vizual-kognitiv fe‘llarning lokutiv darajadagi aniq va faktual ma‘no berishdan tortib, illokutiv darajada xabar yetkazish, ishontirish yoki ogohlantirish vazifalarini bajarishi va yakunda perlokutiv darajada tinglovchiga ta‘sir o‘tkazishi, unga ma‘lumot yetkazishi yoki hissiy javob keltirishi ko‘rsatilgan. Maqola fe‘llar pragmatikasini nutq aktlari nuqtai nazaridan keng yoritadi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, vizual-kognitiv fe‘llar, nutq aktlari nazariyasi, lokutiv akt, illokutiv akt, perlokutiv akt, fe‘llarning funksiyalari, ko‘rmoq, payqamoq, kuzatmoq, anglamoq, tasavvur qilmoq, pragmatika.

Nutq aktlari nazariyasiga ko‘ra, har bir gapni aytishda uch xil ma‘no qatlami yuzaga chiqadi: lokutiv akt, illokutiv akt va perlokutiv akt. Quyida o‘zbek tilidagi vizual kognitiv fe‘llar (*ko‘rmoq, payqamoq, kuzatmoq, anglamoq, tasavvur qilmoq*) misolida ushbu aktlarning har biri batafsil tahlil qilinadi.

Vizual kognitiv fellar ko‘rish va idrok etish bilan bog‘liq bo‘lgan fe‘llardir. Ularning har biri o‘ziga xos lug‘aviy ma‘no va pragmatik (kontekstual) xususiyatlarga ega. *Ko‘rmoq, payqamoq, kuzatmoq, anglamoq, tasavvur qilmoq* kabi vizual kognitiv fe‘llarning barchasi ma‘lum bir idrok jarayonini ifodalaydi va turli kontekstlarda qo‘llanadi. Ularning umumiy pragmatik xususiyati shundaki, bu fe‘llar yordamida ko‘pincha axborotni ko‘rish orqali olganini ta‘kidlaydi, ya‘ni dalillilik (evidensiallik) ma‘nosini beradi. Masalan, men uni ko‘rdim, jumlasida – so‘zlovchi ma‘lumotni shaxsiy kuzatishga asoslanib aytayotganini bildiradi. Shuningdek, ko‘rish bilan bog‘liq fe‘llar ko‘pincha “bilish / tushunish” ma‘nosiga kengayadi: masalan, ingliz tilida “I see” iborasi “men tushundim” degan ma‘noda qo‘llanadi. Bu holat ko‘rish orqali idrok etish va anglash (kognitiv tushunish) o‘rtasidagi kuchli metaforik bog‘liqlikni ko‘rsatadi.

Lokutiv akt – bu gapning lug‘aviy va grammatik jihatdan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ma‘nosi, ya‘ni aynan nima deyilayotganining ifodasidir. Oddiyroq qilib aytganda, lokutiv akt gap tarkibidagi axborotning yuzaki mazmunini anglatadi. Vizual kognitiv fe‘l qatnashgan gaplarda lokutiv akt sifatida aynan ko‘rish yoki idrok hodisasining bayoni namoyon bo‘ladi. Quyida bunday fe‘llar ishtirokidagi gaplarning lokutiv ma‘nosi misollar bilan ko‘rsatilgan.

Men uni ko'rdim. Bu gapning lokutiv ma'nosi: so'zlovchi ma'lum bir shaxsni (uni) o'z ko'zi bilan ko'rganligi haqida xabar bermoqda, faktni bayon qilmoqda (ya'ni, "men uni ko'rdim" deganda gapiruvchining ko'rish hodisasi tasdiqlanadi).

U o'zgarishni payqadi. Lokutiv jihatdan bu gap u kishi nimadir o'zgarish borligini sezganini bildiradi. Ya'ni, *payqamoq* fe'li orqali o'zgarish mavjudligini aniqlab qolganlik ma'nosi berilgan.

Biz ularni kuzatdik. Bu gapning lokutiv ma'nosi "biz ularni (kimlarni yoki nimalarni bo'lsa) kuzatib bordik, ular ustidan muayyan vaqt davomida nazorat olib bordik". So'zlovchilar biror kishilar harakatini yoki jarayonni diqqat bilan kuzatganini bildiradi.

Men xatoni angladim. Lokutiv ma'no shuki, so'zlovchi o'z xatosini tushunib yetganini aytmoqda. *Anglamoq* bu yerda ma'no va mohiyatni idrok etish holatini bildiradi, ya'ni so'zlovchi oldingi xatosini endi angladi (tushundi).

Men buni tasavvur qildim. Ushbu gapning lokutiv ma'nosi: so'zlovchi nimadir holatni xayolida gavdalantirganini bildiradi. Ya'ni, u bir narsani tasavvur orqali "ko'rganini" (xayolan idrok etganini) gapirmoqda. Bu gapda hech qanday baho yoki iltimos yo'q – faqat tasavvur qilgan holati haqida xabar berilgan.

Yuqoridagi har bir misolda lokutiv akt faqat faktual mazmuni ifodalaydi: kim ko'rди, nimani payqadi, nima kuzatildi, qaysi narsa anglandi yoki tasavvur qilindi – gap shular haqida axborot berish bilan cheklangan. Keyingi bosqichlarda aynan shu bir xil gaplar ortida turli illokutiv maqsadlar va perllokutiv ta'sirlar bo'lishi mumkinligini ko'ramiz.

Illokutiv akt – bu gapni aytishdan ko'zlangan maqsad, ya'ni gapiruvchining kommunikativ niyati va gap kuchidir. Bir xil lokutiv mazmundagi gap turli vaziyatlarda turlicha illokutiv ma'no kasb etishi mumkin. Masalan, "men uni ko'rdim" degan oddiy xabar turli holatlarda har xil niyat bilan aytilishi mumkin – axborot berish (oddiy xabar tarzida), ishontirish (mohiyatda "mening gapimga ishon" degan maqsadda) yoki bironing e'tiborini tortish (masalan, tinglovchini ogohlantirish yoki bir narsaga qiziqtirish uchun) kabi. Quyida vizual kognitiv fe'llar yordamida yuzaga keluvchi asosiy illokutiv aktlar va ularning intensionalligi keltirilgan.

Xabardor qilish (informativ maqsad) – so'zlovchining niyati shunchaki yangi ma'lumot yetkazish, voqea yoki holatdan tinglovchini xabardor etishdir. Masalan, kimdir "nima bo'ldi?" deb so'rasa, javoban "men uni ko'rdim" deyish mumkin – bu holda so'zlovchi faqat bo'lib o'tgan hodisani bildirmoqda, hech qanday qo'shimcha maqsad (masalan, ishontirish yoki undash) yo'q. Yana bir misol: "kecha men yangi direktorni ko'rdim" – bu faqat axborot berish, suhbatdoshni xabardor qilish illokutsiyasiga ega gapdir.

Ishontirish (dalillash, qanoatlantirish). Bu yerda gapiruvchi o'z so'zlariga ishonch hosil qildirish yoki tinglovchini ishontirish maqsadida gapiradi. Vizual fe'l bu holatda dalil sifatida keladi: so'zlovchi ko'zi bilan ko'rganini aytib, so'zining haqqoniyligiga urg'u beradi. Masalan, kimdir gapiruvchining so'ziga ishonmayotgan bo'lsa, u ta'kidlab aytadi: *Rost, men uni o'z ko'zim bilan ko'rdim!*". Bu gap dalda beruvchi ohang bilan aytilgan bo'lib, illokutiv maqsadi – ishontirish. Yoki jinoyat guvohi "men uni ko'rdim, u bu ishni qildi" deb ta'kidlar ekan, aslida

sud yoki tinglovchilarni ishontirish illokutiv aktini bajarayotgan bo‘ladi (guvohlik berish).

E‘tiborga chorlash (diqqatni tortish). So‘zlovchi bu holda tinglovchining e‘tiborini biror narsaga qaratish niyatida bo‘ladi. U bevosita buyruq bermasdan, aynan o‘zi kuzatgan hodisani tilga oladi va shu orqali tinglovchini ham o‘sha narsaga jalb etadi. Masalan, biror kishi “men devordagi g‘alati yozuvni payqadim” deb aytsa, u aslida suhbatdoshining ham diqqatini devordagi yozuvga qaratmoqchi. Shunga o‘xshash, “u juda sinchiklab kuzatdi” kabi gap bilan kimningdir diqqat-e‘tibor bilan qaragani ta’kidlanadi – bu bilan bilvosita e‘tibor berishga undash illokutsiyasi seziladi (go‘yoki: sen ham shuni payqagin). Demak, *payqamoq* va *kuzatmoq* fe‘llari ko‘pincha *ogohlantirish* ohangida qo‘llanib, tinglovchini hushyor bo‘lishga undashi mumkin.

Tasavvur qildirish (imaginativ undov) bu alohida turdagi illokutiv akt bo‘lib, tinglovchiga bir narsani tasavvur qilishni buyurish yoki so‘rash niyatini bildiradi. Bunda *tasavvur qilmoq* fe‘li ko‘pincha buyruq-sifat shaklda (buyruq ohangida) ishlatiladi. Masalan: Tasavvur qiling, ertaga ertalab uyg‘onsangiz va hamma ishlaringiz allaqachon bajarilgan bo‘lsa... . Bu gapda so‘zlovchi tinglovchini o‘z tasavvuriga chorlamoqda ya‘ni, muayyan hayoliy vaziyatni ko‘z oldiga keltirishini so‘ramoqda. Bu illokutiv aktning maqsadi tinglovchida qiziqish va tasavvur orqali muayyan xulosa yoki his-tuyg‘u uyg‘otishdir (bu misolda aslida mehnatning qadri haqida fikr uyg‘otish niyat qilingan bo‘lishi mumkin).

Yuqoridagi misollardan ko‘rinib turibdiki, vizual kognitiv fe‘l ishtirok etgan gaplar oddiy xabar berishdan tortib, “dalillash, ogohlantirish yoki undash”gacha bo‘lgan turli illokutiv vazifalarni bajarishi mumkin. Gapning ohangi, konteksti va so‘zlovchining niyati – bularning barchasi illokutiv aktini aniqlashda muhim rol o‘ynaydi. Masalan, “men uni ko‘rdim” degan gapni xotirjam ohangda aytilsa xabardor qilish, qat‘iyatli-tajang ohangda takrorlansa ishontirish, hayajonli ohangda aytilsa ogohlantirish bo‘lishi mumkin. Illokutiv intensionallik – ya‘ni, gap ortidagi niyat – mazkur fe‘llar yordamida turlicha ifodalanadi va buni tinglovchi kontekstdan anglab olishi lozim.

Perlokutiv akt (tinglovchiga ta‘sir) bu aytilgan gapning tinglovchiga ko‘rsatgan real ta‘siri, ya‘ni reaksiyasi yoki natijasidir. So‘zlovchi ma‘lum bir illokutiv niyat bilan gapiradi, biroq bu gap tinglovchida qanday aks-sado berishi perlokutiv jihatga taalluqli. Perlokutiv akt ko‘pincha tinglovchining fikrlari, his-tuyg‘ulari yoki xatti-harakatlarida namoyon bo‘ladi. Bir xil gap turli vaziyat va tinglovchiga qarab turlicha ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. “Men uni ko‘rdim” degan oddiy gapni eshitgan tinglovchi bir holatda ishonch bilan bosh irg‘asa, boshqa holatda ajablanishi yoki hatto qo‘rqib ketishi mumkin – bu allaqachon perlokutiv ta‘sirning turlicha ekanini ko‘rsatadi.

Vizual kognitiv fe‘llar bilan aytilgan gaplar natijasida quyidagi perlokutiv reaksiyalar kuzatilishi mumkin.

Tinglovchi ma‘lumotni qabul qilishi (ishonch hosil qilishi). So‘zlovchi keltirgan axborot tinglovchiga yangi ma‘lumot bo‘lib, u bunga ishona boshlaydi yoki o‘z bilimini to‘ldiradi. Masalan, "Men uni ko‘rdim" degan gapdan so‘ng tinglovchi xabardor bo‘ladi va gapiruvchining ko‘rganiga ishonadi. Agar oldin

tinglovchi bir voqea ro'y berganiga shubha qilayotgan bo'lsa, bu gap uni ishontirishi mumkin. Natija: tinglovchi endi biladi va ishonadi – bu perlokutiv ta'sirdir.

Hayrat va qiziqish uyg'otishi. Agar gapiruvchi yetkazgan xabar kutilmagan bo'lsa yoki qiziqarli bo'lsa, tinglovchida ajablanish, hayajon yoki qiziqish hissi paydo bo'ladi. Masalan, biror kishi “men kecha yolg'iz o'zim tunda o'rmonda aylandim” desa, tinglovchi “voy, rostdanmi? Qanday qilib qorqmadimmi?” kabi hayrat bilan munosabat bildirishi mumkin. Xuddi shunday, “men uni ko'rdim” degan xabar ajablanarli bo'lsa, tinglovchi “Rostdanmi, uni ko'rdingmi?!” deya qayta so'rashi yoki ko'zlari katta ochilishi mumkin – bu uning hayratga tushganini ko'rsatadi. Bu perlokutiv akt tinglovchining ichki hissiyotlarida namoyon bo'lib, uni qo'shimcha savollar berishga undashi ham mumkin.

Ogohlik va ehtiyotkorlikka sabab bo'lishi. Ba'zi hollarda vizual kuzatuvga doir gap ogohlantirish vazifasini o'tab, tinglovchini hushyor torttiradi. Masalan, agar so'zlovchi “men bog'da ilon ko'rdim” deb aytsa, uning illokutiv maqsadi ogohlantirish bo'lishi mumkin, natijada tinglovchi cho'chib ketadi yoki darhol ehtiyot choralarini ko'ra boshlaydi. Bu yerda lokutiv akt – ilon borligini xabar qilish, illokutiv akt – ogohlantirish, perlokutiv akt esa tinglovchining qo'rqib ketishi yoki ehtiyot bo'lishidir. Demak, gap natijasida tinglovchida qo'rquv yoki xavotir paydo bo'lishi – bu perlokutiv ta'sir. Shu tarzda, payqamoq va ko'rmoq fe'llari bilan berilgan ogohlantiruvchi gaplar tinglovchida “cho'chish, xavfsirash yoki ogoh bo'lish” reaksiyasini keltirib chiqaradi.

Tasavvur va hissiyot uyg'otishi. *Tasavvur qilmoq* fe'li bilan aytilgan undovlar tinglovchida bevosita harakat emas, balki tasavvur orqali ta'sir ko'rsatadi. Masalan, “tasavvur qiling, sahroda yolg'iz qolgansiz...” kabi gapdan so'ng tinglovchi ichida o'sha holatni ko'z oldiga keltiradi va ehtimol, qo'rquv yoki hayajon his qilishi mumkin. Gapiruvchi aytgan hayoliy manzara tinglovchining tasavvurida jonlanadi, natijada unda ma'lum bir hissiy holat yuzaga keladi. Bu ham perlokutiv natija – tinglovchi ichki kechinma orqali gapiruvchi etkazmoqchi bo'lgan ma'noni chuqurroq anglaydi yoki o'z munosabatini shakllantiradi.

Yuqoridagi tahlildan ko'rishimiz mumkinki, bir xil gap (men uni ko'rdim) turli vaziyatlarda har xil perlokutiv ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tinglovchi bu gapni eshitib, ishonishi yoki shubhalanishi, hayajonlanishi yoki loqayd qolishi, qo'rqishi yoki tasalli topishi mumkin – bularning barchasi perlokutiv akt doirasiga kiradi. Perlokutiv effekt ko'pincha gapiruvchi niyat qilgan illokutiv maqsadga mos keladi (masalan, ishontirish maqsadidagi gap tinglovchini ishontiradi), lekin ba'zan kutilmagan reaksiyalar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun nutq aktlarini tahlil qilishda tinglovchining javobini kuzatish juda muhimdir – zero, kommunikatsiyaning samaradorligi ko'p jihatdan perlokutiv natijaga bog'liq.

Lokutiv, illokutiv va perlokutiv aktlar nutq jarayonining uchta o'zaro bog'liq qirradi bo'lib, ular vizual kognitiv fe'llar misolida yaqqol namoyon bo'ladi. Lokutiv akt gap mazmunini (aytilayotgan fakti) ifoda etsa, illokutiv akt shu mazmun ortiga yuklangan niyat va maqsadni belgilaydi, perlokutiv akt esa yakunda tinglovchiga ko'rsatgan ta'sirini ko'rsatadi.

Yuqorida keltirilgan misollar shuni ko'rsatadiki, masalan, birgina “men uni ko'rdim” degan gap oddiy xabar sifatida ham, ishontiruvchi dalil sifatida ham yoki

ogohlantirish sifatida ham xizmat qilishi mumkin – tinglovchi esa o‘z navbatida bu gapga mos ravishda ishonch bildirishi, hayratlanishi yoki ehtiyotkorlik bilan munosabat qilishi mumkin. Demak, vizual kognitiv fe’llar nafaqat ko‘rish orqali idrok etilgan mazmuni yetkazadi, balki nutq aktlarining barcha darajalarida muhim rol o‘ynaydi: ular yordamida gapiruvchi o‘z ko‘rgani orqali muloqot maqsadiga erishadi va tinglovchiga kerakli ta’sirni o‘tkazadi. Bu esa pragmatikaning mazkur fe’llarga oid jihatlarini chuqurroq anglashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Austin J.L. *How to Do Things with Words*. – Cambridge: Harvard University Press, 1962.
2. Забавников Б.Н. К проблеме структурирования речевого акта (речевого действия) // Вопросы языкознания. – М., 1984, №6. – С. 120.
3. Searle J.R. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
4. Levinson S.C. *Pragmatics*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
5. Boldyrev N.N. *Kognitiv lingvistika: fundamental tushunchalar*. – Moskva: ABC, 2011.
6. Paducheva E.V. *Semantika i pragmatika narusheniya pravil*. – Moskva: Nauka, 1985.
7. Karimjonova, S. R. (2022). The linguistic functions of intonation components. *Oriental Art and Culture*, 3(4), 601-606.
8. Ravshanjonovna, K. S. (2025). Cognitive Linguistics: Basic Approaches and Concepts in English and Uzbek Languages. *Jurnal Multidisciplin Madani*, 5(2), 202-207.
9. Ravshanjonovna, K. S. (2023). THE MEANING OF CAUSATION IN LINGUOCOGNITIVE ASPECT. *International Journal of Information*, 13(1).